

СПЕЦИФИКА СКАЗОЧНЫХ ПОЭМ К.И. ЧУКОВСКОГО

Акрамхонова М.О.

Узбекский государственный университет мировых языков
(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: Рассматривается специфика сказочных поэм К.И. Чуковского, отмечается сатирический характер сказок автора, которые отражают в себе наиболее шумные эксцессы истории, подчеркивается своеобразие языка, стиливых элементов, художественных средств, используемые при создании текста.

Ключевые слова: сказка, литературная сказка, жанр, специфика жанра, сказочная поэма, образ, стиль, трилогия, массовая литература.

THE SPECIFICITY OF FAIRY-TALE POEMS K.I. CHUKOVSKY

Annotation: The specifics of fairy tale poems by K.I. Chukovsky, the author notes the satirical nature of the author's tales, which reflect the noisiest excesses of history, emphasizes the originality of the language, stylistic elements, artistic means used to create the text.

Key words: fairy tale, literary fairy tale, genre, genre specificity, fairy tale poem, image, style, trilogy, popular literature.

Литературная сказка как жанр представляет собой контаминацию разнообразных жанров, который развивался на протяжении своего существования и не терял актуальность благодаря усердным трудам многих писателей-сказочников. Одним из таких писателей-сказочников является русский поэт, литературовед, журналист, переводчик и литературный критик К.И. Чуковский, чьи труды обогатили русскую литературную сказку.

В творчестве Чуковского жанр сказочной поэмы приобретает новые формы и ритм. Сказочные произведения автора составляют целый комический эпос, нередко называемый «крокодилиадой». Обусловлено это тем, что все произведения автора связаны между собой постоянными героями, и чаще всего главным героем выступает - крокодил. Объединяют сказочные произведения Чуковского и дополняющие друг друга сюжеты, общая география, и перекликающиеся ритмы, интонации. Отличается «крокодилиада» от сказочных поэм других авторов специально разработанным размером «Корнеевой строфой»:

«Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил, -
Крокодил, Крокодил Крокодилович!»¹

Сюжеты сказок Чуковского близки к детским играм, со своеобразным темпом развития и ритмом. Тема большинства сказочных поэм автора - безмятежное счастье, «чудо Расчудесное»², но они повествуют и о драмах и кризисах социума.

Некоторые исследователи считают, что образ Крокодила пародирует литературно-романтического героя литературы «золотой» эпохи. Крокодил Крокодилович лишен скучной однозначности: в начале произведения рядовой обыватель Крокодил представляется петроградцам и Ване Васильчикову «кровожадной гадиной», «яростным гадом», но из-за негативного отношения к нему окружающих людей он превращается в злодея, после автор показывает

¹ Чуковский И.К. Крокодил [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil>

² Чуковский И.К. Чудо-дерево. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/chudo-derevo>

примерного семьянина – отца крокодилчиков, после он пламенный борец за свободу собратьев животных, а в конце поэмы он добрый «старик».

Неоднозначен и образ мальчика Вани Васильчикова, которого автор возвеличивая описывает на былинных мотивах богатырской удали и силы: он и мужественный герой, и беспощадный усмиритель звериного восстания, и барин, как должное воспринимающий услужливость обезоруженных зверей.

В поэме «Крокодил» понятия добра и зла не разведены так резко, нет точной границы между добром и злом как это обычно бывает в сказках, и читатель сам должен рассудить по справедливости двух положительных героев. Разрешается конфликт в соответствии с детским идеалом безопасной дружбы с дикими зверями:

«И наступила тогда благодать:

Некого больше лягать и бодать.

Счастливы люди, и звери, и гады,

Рады верблюды, и буйволы рады»³

Своеобразную интонацию, ритм и максимально усиленную восклицаниями прямыми оценками эмоциональную окраску имеет каждая глава поэмы. Автор также использует аллюзию и элементы пародии, присущие к жанру литературной сказки XX века. Мы отметили ряд пародий на ритмы, интонации, образы русской литературы. Так, в сказочной поэме автор пародийно обыграл поэму М.Ю. Лермонтова «Мцыри»:

«О, этот сад, ужасный сад!

Его забыть я был бы рад.

Там под бичами сторожей

Немало мучится зверей...

³ Чуковский И.К. Крокодил [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil>

Узнайте, милые друзья,
Потрясена душа моя,
Я столько горя видел там,
Что даже ты, Гиппопотам,
И то завыл бы, как щенок»⁴.

И поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтова:

«И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал.

Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь»⁵.

Обыгрывается И.К. Чуковским и былинный слог Н. Некрасова:

«Змеи, шакалы и буйволы
Всюду шипят и рычат.
Бедная, бедная Лялечка!
Беги без оглядки назад!

Лялечка лезет на дерево,
Куклу прижала к груди.

⁴ Чуковский И.К. Крокодил [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil>

⁵ Лермонтов М. Ю. Мцыри [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ilibrary.ru/text/991/p.1/index.html>

Бедная, бедная Лялечка!
Что это там впереди?

Лялечка прыгнула с дерева,
Чудище прыгнуло к ней.
Сцапало бедную Лялечку
И убежало скорей»⁶

Николай Алексеевич Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»:
«Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр — атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,

Смерил отшельник страшилище:
Дуб — три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом

Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло»⁷.

Художественные приемы, использованные автором в сказочной поэме «Крокодил» активно используются в дальнейшем творчестве Чуковского и создают своеобразие стиля поэта-сказочника.

⁶ Чуковский И.К. Крокодил [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.culture.ru/poems/33134/krokodil>

⁷ Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо. О двух великих грешниках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ilibrary.ru/text/13/p.1/index.html>

Детские поэмы Чуковского «Муха - Цокотуха», «Тараканище» и «Краденое солнце» образуют сказочную трилогию из жизни насекомых и зверей. Объединяет их схожие конфликтные ситуации, общая схема построения расстановки героев, единая система художественно-речевых средств: повторы, параллелизмы, постоянные эпитеты, уменьшительно-ласкательные формы.

В этих произведениях Чуковский пародировал популярнейший жанр массовой литературы первой половины XX века - мелодраму, что отражается в традиционной расстановке образов. Так, например, в поэме «Муха - Цокотуха» добродетельная девица на выданье - Муха, злодей - Паук, кавалер - Комар, гости - добрые, да слабые духом. «Мещанская мелодрама была разыграна поэтом на манер ярмарочного представления. Герои не описываются, а показываются, действие происходит на глазах читателя. Реплики героев и текст от повествователя могут быть озвучены как одним голосом (взрослого, читающего сказки детям), так и разными голосами (при простейшей театральной постановке). Многочисленные восклицания, патетичные жесты и реплики также относятся к числу театральных средств воздействия»⁸.

Следующую стихотворную трилогию составляют сказочные поэмы «Айболит», «Айболит и воробей» и «Бармалей». Главный положительный персонаж всех этих сказок, добрый доктор Айболит, родом из книги английского прозаика Х. Лофтинга, которого Чуковский перевел в 1925 году. Чуковский «прописал» Айболита в русской детской поэзии, придумав ряд оригинальных сюжетов и найдя ему достойного противника - разбойника Бармалея.

По мнению критиков-современников Чуковского его произведения, носили сатирический характер и представляли собой пародию на представителей правительства, что послужило причиной наложения запрета на печатания произведений поэта-сказочника. Бесспорно, неоднозначные отношения Чуковского с правительством, нашли свое отражение в сказках автора, но это не

⁸ Тынянов Ю.Н. «Корней Чуковский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/kornej-chukovskij>

прекращало делать сказочные произведения поэта детскими. Сам автор, в защиту своих сказок публиковал статьи, вошедшие позднее в книгу «От двух до пяти». Но даже в статьях Чуковский, объясняя смысл своей сказочной деятельности «не мог отказать себе в удовольствии спародировать испуганные и пугающие вопли своих запретителей»⁹. Так, в его сказке «Путаница» в эпизоде появляется заяц - косоглазое, длинноухое, трусливое животное - и предостерегает прочих обитателей сказочного мира от дурного - то есть, в этом случае, сказочного поведения. «В интонации предостережений читается наставительно поднятый педагогический палец - тот самый, который торчит во множестве изобличающих Чуковского квазикритических рацей»¹⁰:

«Кому велено чирикать -
Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать -
Не чирикайте!
Не бывать вороне коровою,
Не летать лягушатам под облаком!»¹¹.

Пародия была направлена против «неистовых запретителей» и «детской, слишком детской»¹² литературы. Примечательно, что «цитатность» используемая автором в детском чтении приобретает смысл и функцию «поэтической пропедевтики», а в чтении взрослом фрагменты знакомых текстов, помещенные в другую ситуацию, искрят пародийностью.

Пародийность пронизывает сказки Чуковского, хотя она заглублена в поэтический текст и лишь «намекающее подмигивает из глубины» «детской» сказки. Она реализуется и на лексическом, и сюжетном, и интонационном

⁹ Тынянов Ю.Н. «Корней Чуковский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/kornej-chukovskij>

¹⁰ Там же.

¹¹ Чуковский И.К. Путаница [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/putanica>

¹² Чуковский И.К. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/vospominaniya>

уровнях, но при этом сказочные произведения автора сочетая в себе разные аналитические подходы не становятся пародийными в прямом смысле слова.

Пародийность находим и в сказочной поэме «Тараканище». Чуковский писал: «Как-то в 1921 году, когда я жил (и голодал) в Ленинграде, известный историк П.Е. Щеголев предложил мне написать для журнала «Былое» статью о некрасовской сатире «Современники», я увлекся этой интересной темой [...] писал я целые дни с упоением, и вдруг ни с того ни с сего на меня «накатили стихи» [...] На полях своей научной статьи я писал, так сказать, контрабандой:

Вот и стал таракан победителем,
И лесов, и полей повелителем.
Покорилися звери усатому,
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)...»¹³.

В это время поэт работал тогда над статьей посвященной бесславной истории с «Муравьевской одой» Н.А. Некрасова, позже статья была напечатана под заглавием «Поэт и палач». В центре очерка «Поэт и палач» оказалось исследование эпидемии страха перед чрезвычайными мерами «людоеда» Муравьева, так, описание страха переплеснулось в стихи, и Чуковский на полях рукописи этого очерка стал самозабвенно изображать страх, который в итоге превратилось в сказочную поэму «Тараканище».

Сказке «Тараканище» не было полной копией тех скандальных событий русской литературной истории связанных с Некрасовым, но представляла условное и типизированное отражение подобных исторических ситуаций.

В сказочном произведении «Мойдодыр» исследователь Б.М. Гаспаров обнаружил целый ряд деталей, напрямую связывающих сказку с поэтикой ранних стихов В.В. Маяковского и эксцесс выступлениями футуристов, и «цитатно» отсылающих к трагедии «Владимир Маяковский». Сказка Чуковского построена в форме маяковской «лестнички». «Бунтующие вещи» Маяковского

¹³ Чуковский И.К. Тараканище [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/tales/tarakanishhe>

присутствуют и в «бунте» сказки Чуковского, с очень схожими характерными особенностями движения и антропоморфическими чертами.

Постановка трагедии, прошедшая в 1913 году, и последующие выступления футуристов, где участвовал и Чуковский в качестве присяжного оппонента, не проходили без скандала, будоража публику и привлекая ее внимание к новым «бурным гениям». Конечно, скандалы были предусмотренным «литературным приемом», и казался спонтанным лишь для непосвященных.

По мнению Б.М. Гаспарова строки из сказки «И залают, и завоюют, и ногами застучат», - напоминает о шумных скандалах, являвшихся неотъемлемыми атрибутами выступлений и диспутов футуристов. Исследователь утверждает, что исторически достоверный скандал породил сказочно-условный скандальный сюжет «Мойдодыра».

В сказочной поэме «Бармалей» присутствуют и отсылки на африканское путешествие Н.С. Гумилева и сопутствующие обстоятельства. Исходя из того, что «все африканские похождения Гумилева - миф...»¹⁴ и созданная Гумилевым современная им большая поэтическая форма является экзотической поэмой, причем «детской». Чуковский пародирует гумилевский неоромантический текст, «накладывая» его на биографический. «Подчеркнутая автоирония надежно опосредует пародию - ее издевательский «педагогизм», ее дидактика исходит словно бы не от Чуковского, а от третьего лица, двойника-антипода автора, все русские гимназисты мечтали убежать в Африку, одному это удалось - Гумилеву»¹⁵.

Таким образом, в сказочные поэмы, созданные в XX веке, отличаются от сказочных поэм «золотой эпохи» русской литературы тем, что несут сатирический характер и отражают в себе наиболее шумные эксцессы истории, отличается и язык, стилевые элементы, художественные средства, используемые

¹⁴ Тынянов Ю.Н. «Корней Чуковский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/kornej-chukovskij>

¹⁵ Тынянов Ю.Н. «Корней Чуковский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/kornej-chukovskij>

при создании текста. Писатели не подчиняются никаким канонам, и даже в непростых обстоятельствах отстаивают свою точку, что в свою очередь находит свое отражение в их произведениях. Запечатлелись эти изменения и в сказочном творчестве Чуковского, чьи сказки отразили почти вековую историю русской литературы, вместе с тем, сказки поэта не лишены парадоксальности, обусловленной сущностью Чуковского как поэта, сказочника, литературоведа и критика.

Литература:

1. Лермонтов М. Ю. Мцыри [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ilibrary.ru/text/991/p.1/index.html>
2. Некрасов Н.А. Кому на Руси жить хорошо. О двух великих грешниках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ilibrary.ru/text/13/p.1/index.html>
3. Тынянов Ю.Н. «Корней Чуковский» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/bibliografiya/articles-bibliografiya/kornej-chukovskij>
4. Чуковский И.К. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.chukfamily.ru/kornei/tales>